

Heeft transfer pricing alleen impact op de fiscale positie in de jaarrekening?

Franklin Hundscheid en Jaap Reyneveld

SAMENVATTING Transfer pricing heeft niet alleen impact op de fiscale positie in de jaarrekening. Indien verrekenprijzen niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, kan dit betekenen dat het resultaat over het jaar en de grootte en samenstelling van het vermogen van de vennootschap geen getrouw beeld geven. Dit is met name relevant bij een vennootschappelijke jaarrekening of een geconsolideerde jaarrekening waarbij niet alle verbonden partijen worden geconsolideerd. De onderneming en de accountant moeten (kunnen) vaststellen of transacties tussen verbonden partijen onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Het normenkader om dit te kunnen vaststellen onder Dutch GAAP en IFRS is echter beperkt uitgewerkt. Controllers en accountants zouden hiervoor het duidelijke en uitgebreide kader in de OECD Guidelines kunnen gebruiken.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Soms wordt ten onrechte gedacht dat transfer pricing alleen een fiscaal vraagstuk is. Dit artikel beschrijft dat transfer pricing ook een impact kan hebben op het resultaat en het vermogen van een vennootschap. Deze bijdrage geeft verder een overzicht van de fiscale, verslaggevings- en auditaspecten van transfer pricing. Verder geeft het controllers en accountants praktische handvatten om respectievelijk aan de norm onder Dutch GAAP en IFRS te kunnen voldoen en de norm te kunnen toetsen. Door hetzelfde instrumentarium voor zowel fiscaliteit, verslaggeving en audit te gebruiken, wordt tevens efficiency bewerkstelligd voor controllers en accountants.

1 Inleiding

Multinationals nemen een groot deel van de wereldhandel voor hun rekening. Het aandeel van de transacties die internationaal in groepsverband plaatsvinden wordt vaak geschat op 70% van de totale wereldhandel, bijvoorbeeld door de World Trade Organization (2013). Dit betekent dat het belang van verrekenprijzen die multinationals moeten vaststellen voor transacties tussen hun groepsmaatschappijen groot is. Aangezien multinationals streven naar een op-

timalisatie van hun kostenstructuur en derhalve ook hun belastingpositie, is het aantrekkelijk om ook met betrekking tot groepstransacties te streven naar structuren die de fiscale positie verbetert, uiteraard rekening houdend met het voor de multinational meest optimale businessmodel. Verrekenprijzen (in de praktijk wordt veelal de term transfer pricing gebruikt) bepalen de toedeling van de winst van een multinational aan de jurisdicties waarin ze haar activiteiten verricht. Gezien deze impact op de fiscale positie, is transfer pricing een van de belangrijkste issues op de fiscale agenda van multinationals. Met de globalisering van het bedrijfsleven in de afgelopen decennia heeft dit onderwerp ook de warme belangstelling van belastingdiensten wereldwijd. Indien verrekenprijzen niet op een correcte manier worden bepaald, kan dit leiden tot een onjuiste vaststelling van de (fiscale) winst van een multinational in hun jurisdictie. Transfer pricing is derhalve een fiscaal vraagstuk. Gezien de invloed die transfer pricing op de fiscale positie van de multinational kan hebben, is het belangrijk dat de accountant voldoende aandacht besteedt aan dit onderwerp tijdens de jaarrekeningcontrole. Indien verrekenprijzen niet op een correcte manier zijn bepaald, kan de fiscale winst van een groepsentiteit onvolledig (of onjuist) zijn vastgesteld waardoor de belastinglast en belasting-schuld onvolledig (of onjuist) zijn verantwoord. Wij zullen in paragraaf 4 nader ingaan op situaties waarbij een hogere belastinglast kan ontstaan.

Transfer pricing heeft echter niet alleen een impact op de fiscale positie, maar ook op het vermogen en resultaat van de onderneming in de vennootschappelijke jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening in die omstandigheden waarin niet alle transacties met verbonden maatschappijen volledig worden geëlimineerd. In dit artikel zullen wij nader uiteenzetten dat transfer pricing ook een impact kan hebben op de vennootschappelijke jaarrekening of een geconsolideerde jaarrekening waarbij niet alle verbonden partijen worden

Tabel 1 Voorbeeld X BV

	Transacties niet at arm's length		Transacties at arm's length		Vershil
Netto-omzet	1.000		1.000		0
Kostprijs van de omzet	700		770		70
Bruto-omzetresultaat	300		230		-70
Verkoop- en overige kosten	200		200		0
Resultaat voor belastingen	100	10%	30	3%	-70
Belastingen	25		7,5		-17,5
Resultaat na belastingen	75		22,5		-52,5

geconsolideerd. Tevens zullen wij hulpmiddelen aanreiken die het management kan gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving en die de accountant kan gebruiken bij zijn controlewerkzaamheden.

In dit artikel zal eerst de impact van transfer pricing op de jaarrekening worden behandeld. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op het normenkader voor de jaarrekening, de verantwoordelijkheid van de accountant, de fiscale aspecten en de impact van transfer pricing op de accountantscontrole en voor de onderneming.¹

2 Impact van transfer pricing op de jaarrekening

In een geconsolideerde jaarrekening worden alle intercompany-transacties geëlimineerd waardoor transfer pricing in beginsel alleen een impact op de fiscale positie in de jaarrekening heeft. Voor een vennootschappelijke jaarrekening of een geconsolideerde jaarrekening waarbij niet alle verbonden partijen worden geconsolideerd heeft transfer pricing echter wel een impact op de gehele jaarrekening en niet alleen op de fiscale positie van de jaarrekening. Indien de verrekenprijs voor een intercompany-transactie te hoog of te laag is vastgesteld, zal dit betekenen dat het resultaat van de onderneming en diens gevolg ook het eigen vermogen te hoog of te laag verantwoord zijn.

Deze impact kan het best worden geïllustreerd aan de hand van het navolgende voorbeeld van X BV. X BV is onderdeel van een multinational en voert distributieactiviteiten in Nederland uit. De winst voor belastingen en financiële baten en lasten bedraagt 10% van de omzet. In de jaarrekening is het volgende over transacties met verbonden partijen toegelicht: "In de normale bedrijfsactiviteiten koopt respectievelijk verkoopt X BV goederen en diensten van respectievelijk aan verschillende groepsmaatschappijen. Deze transacties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd gebaseerd

op het 'at arm's length' principe". Nu wordt een groot deel van de activiteiten van X BV overgedragen aan haar Franse moeder. Hierdoor zal de winst substantieel dalen. In een discussie met de belastingdienst stelt X BV dat er geen sprake is van realisatie van (fiscale) goodwill door de overdracht van winstgenererende capaciteit, omdat de prijzen in het verleden niet at arm's length waren. Indien een vergoeding onder normale marktvoorwaarden en -condities voor de distributieactiviteiten van X BV bijvoorbeeld leidt tot een winst voor belastingen en financiële baten en lasten van 3% in plaats van 10% van de omzet, zou het resultaat van X BV ieder jaar 233% te hoog zijn en zou het eigen vermogen mogelijk ook onjuist zijn verantwoord. De vraag is dan of de jaarrekeningen in voorgaande jaren wel een getrouw beeld geven van het resultaat over het jaar en de grootte en samenstelling van het vermogen van X BV.

Het management van de onderneming en de accountant dienen zich daarom bewust te zijn dat transfer pricing impact kan hebben op het getrouwe beeld van het resultaat over het jaar en de grootte en samenstelling van het vermogen. Het is van belang dat het resultaat van een onderneming in lijn is met het functie- en risicoprofiel van de onderneming. Een distributeur/wederverkoper met een laag risicoprofiel zou bij een juiste verrekenprijs bijvoorbeeld geen heel hoog resultaat en ook geen verlies verantwoord in de jaarrekening.

3 Normenkader

In zowel Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) als in International Accounting Standard (hierna: IAS) 24 zijn vereisten opgenomen ten aanzien van transacties met verbonden partijen. Indien transacties van betekenis² met verbonden partijen zijn aangegaan onder niet-normale marktvoorwaarden, dient de rechtspersoon volgens art. 2:381 lid 3 BW de omvang van de transactie, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over die transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon te vermelden in de jaarrekening.³ Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (hierna: RJ) 330.201 beveelt aan om deze informatie ook voor transacties van betekenis onder normale marktvoorwaarden tussen verbonden partijen in de toelichting op te nemen. Volgens paragraaf 23 van IAS 24 dient een toelichting dat transacties met verbonden partijen zijn aangegaan onder voorwaarden (b.v. prijs) overeenkomstig arm's length-transacties alleen te worden opgenomen indien deze voorwaarden onderbouwd kunnen worden. Dit betekent dat in de toelichting niet mag worden opgenomen dat transacties met verbonden partijen at arm's length zijn indien dit niet kan worden onderbouwd. Indien sprake is van transacties tussen verbonden partijen dient een onder-

neming daarnaast volgens paragraaf 18 van IAS 24 de aard van de relatie met de verbonden partij, informatie over de transactie en de uitstaande saldi toe te lichten om een begrip te krijgen van het mogelijke effect dat deze relatie op de jaarrekening heeft.

Derhalve dient een onderneming vast te stellen of transacties met verbonden partijen onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Dit is een onderneming echter niet alleen verplicht volgens art. 2:381 lid 3 BW. Ook volgens art. 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB 1969) dienen verrekenprijzen te zijn overeengekomen conform voorwaarden die in het economisch verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Dit wordt het arm's length-beginsel genoemd. Indien de overeengekomen voorwaarden daarvan afwijken, wordt op grond van art. 8b lid 1 Wet VPB 1969 de winst van ondernemingen bepaald alsof deze voorwaarden wel zouden zijn overeengekomen. Op grond van art. 8b lid 3 Wet VPB 1969 dient de onderneming in zijn administratie gegevens op te nemen waaruit blijkt op welke wijze de in dat lid bedoelde verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt of er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economisch verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Dit laatste wordt in de praktijk aangeduid als de transfer pricing-documentatieverplichting.

Art. 2:381 lid 3 BW omvat geen kader om vast te stellen of transacties met verbonden partijen zijn aangegaan onder niet-normale marktvoorwaarden. In IAS 39, RJ 290 en het Besluit actuele waarde worden slechts beperkt handvatten aangereikt om dit te kunnen vaststellen. Het Besluit actuele waarde verstaat onder de actuele waarde van activa of passiva de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde.⁴ Als actuele waarde komen afhankelijk van de soort activa en passiva dan wel van de omstandigheden de vervangingswaarde⁵, de bedrijfswaarde⁶, de marktwaarde of de opbrengstwaarde⁷ in aanmerking.⁸ Onder de marktwaarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.⁹ Deze definitie komt overeen met het begrip 'reële waarde' in RJ 290 en 'fair value' in IAS 39 (Arnold et al., 2013). IAS 39 en RJ 290 gaan in op de waardering van financiële instrumenten tegen actuele waarde. Indien sprake is van een actieve markt, verschaft volgens RJ 290.526 de genoteerde marktprijs de beste aanwijzing voor de reële waarde. Indien de genoteerde marktprijzen geen goede indicatie zijn van de reële waarde van een financieel

instrument, bijvoorbeeld omdat geen sprake is van een actieve markt, de markt niet goed ontwikkeld is of geringe volumes worden verhandeld in verhouding tot het aantal eenheden van het te waarden financieel instrument, kunnen volgens RJ 290.527 schattingsmethoden¹⁰ worden gehanteerd om de reële waarde van de financiële instrumenten voldoende betrouwbaar te kunnen bepalen. Indien niet direct een betrouwbare marktwaarde voor de financiële instrumenten is aan te wijzen, bijvoorbeeld omdat geen genoteerde marktprijs beschikbaar is, kan volgens RJ 290.524 en art. 10 Besluit actuele waarde de marktwaarde worden benaderd door deze af te leiden uit de marktwaarde van zijn bestanddelen of een soortgelijk instrument indien voor de bestanddelen ervan of voor een soortgelijk instrument wel een betrouwbare markt is aan te wijzen of te benaderen is met behulp van algemeen aanvaarde waarderingmodellen en waarderingstechnieken.

De handvatten in het Besluit actuele waarde alsmede RJ 290 en IAS 39 ten aanzien van financiële instrumenten zouden gebruikt kunnen worden om vast te stellen of (sommige) transacties tussen verbonden partijen zijn aangegaan onder niet-normale marktvoorwaarden. Echter, deze handvatten zijn niet allesomvattend. Voor veel transacties zal het moeilijk of onmogelijk zijn om met behulp van deze handvatten vast te stellen wat een vergoeding onder normale marktvoorwaarden is voor een willekeurige transactie tussen verbonden partijen. Voor veel producten of diensten zal geen genoteerde marktprijs voorhanden zijn of zal het niet mogelijk zijn om op een andere manier een marktwaarde vast te stellen waarvoor goederen of diensten verhandeld kunnen worden ter zake van goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Stel bijvoorbeeld dat X BV in het voorbeeld in tabel 1 kleding van merk Y verkoopt en deze kleding inkoopt bij het hoofdkantoor in Frankrijk die ook economisch en juridisch eigenaar is van het merk Y. Het zal voor het management en de accountant praktisch onmogelijk blijken te zijn om met behulp van de handvatten in het Besluit actuele waarde, RJ 290 en IAS 39 vast te stellen wat een vergoeding onder normale marktvoorwaarden is voor deze transactie tussen het hoofdkantoor in Frankrijk en X BV. Derhalve krijgen ondernemingen en accountants geen duidelijke en allesomvattende handvatten aangereikt om vast te stellen wat een vergoeding onder normale marktvoorwaarden is voor de meeste willekeurige transacties tussen verbonden partijen. Hierdoor is het voor de onderneming en de accountant moeilijk om op duidelijke gronden vast te stellen of de transactie met verbonden partijen is aangegaan onder normale marktvoorwaarden.

Om te voldoen aan de verplichting van art. 8b Wet VPB 1969 bestaan er wel hulpmiddelen. In paragraaf 5 'fis-

cale aspecten' zal nader worden ingegaan op de vraag hoe deze hulpmiddelen gebruikt kunnen worden om vast te stellen of verrekenprijzen tussen verbonden partijen zijn overeengekomen conform voorwaarden in het economisch verkeer. Aangezien de begrippen 'onder normale marktomstandigheden' en 'arm's length-beginsel' grote overeenkomsten vertonen en hetzelfde doel lijken te beogen, lijkt het voor de hand te liggen dat de onderneming deze hulpmiddelen ook kan gebruiken om te voldoen aan art. 2:381 lid 3 BW. De accountant kan deze hulpmiddelen gebruiken bij zijn controlewerkzaamheden.

In art. 2:381 lid 3 BW staat overigens ook dat vermelding van transacties tussen twee of meer leden van een groep achterwege kan blijven indien dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transactie geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep. Doordat alle intercompany-transacties in de geconsolideerde jaarrekening worden geëlimineerd, zullen intercompany-transacties onder niet-normale marktvoorwaarden alleen een impact hebben op de fiscale positie in de geconsolideerde jaarrekening. Het is opmerkelijk dat deze vermelding in dit geval achterwege kan blijven, omdat de overeengekomen voorwaarden in een transactie tussen dochtermaatschappijen die geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep wel degelijk beïnvloed kunnen worden door het centrale management. Hierdoor kunnen transacties zijn aangegaan onder niet-normale marktvoorwaarden wat een impact kan hebben op de vennootschappelijke jaarrekening van een dochtermaatschappij. Het is mogelijk dat stakeholders hierdoor benadeeld worden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de voorwaarden zodanig zijn vastgesteld dat de winst, de liquiditeit en solvabiliteit van een verbonden partij lager zouden zijn dan onder normale marktvoorwaarden het geval zou zijn geweest. In verband met de doelstelling van dit artikel zullen wij in dit artikel niet verder op deze constatering ingaan. Echter, ondanks dat de accountant op grond van art. 2:381 lid 3 BW voor de in de eerste volzin van deze alinea genoemde transacties niet hoeft vast te stellen of deze onder niet-normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, dient de accountant overigens altijd inzicht te verwerven in de relaties van de entiteit en in de transacties met verbonden partijen op grond van Standaard 550 (onderdeel van de Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden) voor verbonden partijen. In paragraaf 4 zullen wij nader op de verantwoordelijkheden van de accountant o.g.v. Standaard 550 ingaan.

In Titel 9 en de RJ wordt geen definitie gegeven van het begrip 'verbonden partij'. In art. 2:381 lid 3 BW wordt verwezen naar de definitie in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en de door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden.

In de memorie van toelichting van de Tweede Kamer der Staten Generaal (2008) wordt specifiek verwezen naar de definitie in IAS 24. Volgens paragraaf 9 van IAS 24 is een verbonden partij een persoon of entiteit die verbonden is met de verslaggevende entiteit.¹¹ In de Wet VPB 1969 is het begrip 'verbonden lichaam' uitgewerkt in art. 8b, lid 1 en 2 Wet VPB 1969.

4 Verantwoordelijkheden accountant

De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot relaties en transacties met verbonden partijen in een controle van financiële overzichten zijn opgenomen in Standaard 550.¹² Standaard 550 is aangescherpt voor alle controles van financiële overzichten over boekjaren die eindigen op of na 15 december 2010. Deze aanscherping onderstreept het belang om aandacht te geven aan relaties en transacties met verbonden partijen in de accountantscontrole.¹³ Volgens artikel 2 van Standaard 550 kan de aard van relaties en transacties met verbonden partijen in sommige omstandigheden leiden tot een hoger risico van een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat transacties met verbonden partijen niet worden uitgevoerd onder normale marktvoorwaarden en -condities.

Veel stelsels inzake financiële verslaggeving stellen specifieke eisen aan administratieve verwerking van en informatievervalsing over relaties tussen, transacties met en saldi tussen verbonden partijen. Het doel hiervan is de gebruikers van de financiële overzichten in staat te stellen om de aard daarvan en de feitelijke of potentiële effecten op de financiële overzichten te begrijpen. Indien het van toepassing zijnde stelsel dergelijke eisen stelt, is de accountant verantwoordelijk voor de uitvoering van controlewerkzaamheden om de risico's van een afwijking van materieel belang te onderkennen en in te schatten, alsmede daarop in te spelen. Deze risico's kunnen voortkomen uit het nalaten door de entiteit om op passende wijze rekenschap te geven van, dan wel om informatie te verstrekken over relaties tussen, transacties met en saldi tussen verbonden partijen in overeenstemming met de door dat stelsel gestelde eisen.¹⁴ Zelfs indien het van toepassing zijnde stelsel minimale of geen eisen stelt inzake verbonden partijen, dient de accountant inzicht te verwerven in de relaties van de entiteit en in de transacties met verbonden partijen. Het inzicht moet voldoende zijn om daaruit te kunnen concluderen of de financiële overzichten, voor zover deze door deze relaties en transacties beïnvloed zijn, een getrouwe weergave bereiken (voor getrouw-beeld-stelsels¹⁵) of niet misleidend zijn (voor compliance-stelsels¹⁶).¹⁷ Daarnaast is volgens artikel 5 van Standaard 550 inzicht in relaties en transacties van de entiteit met verbonden partijen relevant voor de evaluatie of één of meer frauderisicofactoren

aanwezig zijn, zoals vereist is op grond van Standaard 240, omdat het plegen van fraude gemakkelijker kan plaatsvinden via verbonden partijen. Relaties tussen verbonden partijen scheppen meer gelegenheid voor samenspanning, verberging en manipulatie door het management. Daarnaast kan het management zich niet bewust zijn van het bestaan van alle relaties en transacties met verbonden partijen. Daarom is het plannen en uitvoeren van de controle met een professioneel-kritische instelling zoals vereist is op grond van Standaard 200 bijzonder belangrijk in het geval van verbonden partijen.¹⁸

Wanneer de accountant onvoldoende aandacht besteedt aan verrekenprijzen, kan dit ertoe leiden dat de jaarrekening van de onderneming geen getrouw beeld geeft van het resultaat over het jaar en van de grootte en samenstelling van het vermogen. In het voorbeeld van X BV in paragraaf 2 en tabel 1 van dit artikel is een vergoeding onder niet-normale marktvoorwaarden gehanteerd en hadden de prijzen die aan X BV in rekening werden gebracht veel hoger moeten worden vastgesteld. Hierdoor zou de winst van X BV veel lager zijn uitgekomen. Hierdoor geven de jaarrekeningen in voorgaande jaren (mogelijk) geen getrouw beeld van het resultaat over het jaar en van de grootte en samenstelling van het vermogen van X BV.

Ten aanzien van de fiscale positie dient de accountant een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat deze in samenhang met het geheel van de financiële overzichten geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. De accountant zal derhalve werkzaamheden dienen te verrichten om na te gaan of verrekenprijzen tussen verbonden partijen zijn aangegaan onder niet 'at arm's length'-voorwaarden waardoor de (fiscale) winst in een jurisdictie te laag (of te hoog) kan zijn vastgesteld en de belastinglast en -schuld mogelijk te laag (of te hoog) zijn verantwoord. De accountant dient vast te stellen of de voorziening inzake fiscale risico's ten aanzien van onjuiste verrekenprijzen juist en volledig verantwoord is. Door belastingcorrecties kan een hogere belastinglast ontstaan indien de aanpassing van de verrekenprijs niet wordt gevolgd door het andere land wat partij is in de intercompany-transactie en daardoor dubbele belastingheffing ontstaat. De onderneming kan mogelijk een 'Mutual Agreement Procedure' (hierna: MAP) opstarten bij de autoriteiten van beide landen om de negatieve gevolgen van dubbele belastingheffing te beperken, maar dit zijn in de praktijk complexe en langdurige trajecten.¹⁹ Zelfs indien de correctie zou worden erkend door het andere land wat partij is in de transactie kan een hogere belastinglast ontstaan door belastingtariefverschillen. Ook de met de correctie samenhangende boetes en rente kunnen tot een hogere belastinglast leiden.

In alle situaties kan dit leiden tot een materiële fout.

Derhalve dient de accountant inzicht te verkrijgen in de verbonden partijen, de transacties met deze verbonden partijen, de aard van de relatie met deze verbonden partijen en de beschikbare transfer pricing-documentatie. Dit is relevant voor de consolidatie, de risico's in de fiscale positie en het getrouwe beeld van het resultaat over het jaar en de grootte en samenstelling van het vermogen. Vervolgens dient de accountant werkzaamheden te verrichten om vast te stellen dat het risico op een materiële fout voldoende is gemitigeerd. Hierbij zou de accountant een transfer pricing-deskundige kunnen inschakelen om vast te stellen of het werkelijke resultaat in lijn is met de verantwoorde arm's length-range en het functie- en risicoprofiel in de transfer pricing-documentatie. Tevens is het van belang dat het transfer pricing-systeem past bij het functie- en risicoprofiel van de onderneming en dat het functie- en risicoprofiel in de transfer pricing-documentatie overeenkomt met de werkelijkheid. Specifieke aandacht dient ook uit te gaan naar specifieke risicofactoren.²⁰

5 Fiscale aspecten

Om conform de vereisten in art. 8b Wet VPB 1969 vast te stellen of verrekenprijzen tussen verbonden partijen zijn overeengekomen volgens voorwaarden die in het economisch verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen, kunnen de OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010 (hierna: OECD Guidelines) worden gebruikt. OECD-lidstaten zijn overeengekomen dat het arm's length-beginsel de internationale standaard is om verrekenprijzen te bepalen voor fiscale doeleinden.²¹ De OECD Guidelines geven een duidelijk en uitgebreid kader om vast te stellen of verrekenprijzen tussen verbonden partijen at arm's length zijn. In de OECD Guidelines is een vijftal methoden opgenomen om vast te stellen of verrekenprijzen at arm's length zijn. Deze methoden zijn:

- comparable uncontrolled price-methode (hierna: CUP-methode);
- resale price-methode;
- cost plus-methode;
- transactional profit split-methode;
- transactional net margin-methode.

De CUP-methode vergelijkt de prijs van een goed of dienst in een transactie tussen verbonden partijen met de prijs van een goed of dienst in een vergelijkbare transactie die tussen niet-verbonden partijen plaatsvindt onder vergelijkbare omstandigheden. Hierbij is het van belang dat geen van de verschillen tussen de transacties die vergeleken worden de prijs materieel kan beïnvloeden in de markt of dat redelijk accurate

aanpassingen mogelijk zijn om de materiële impact van het verschil ongedaan te maken. Indien het mogelijk is om vergelijkbare transacties tussen niet-gelieerde partijen te identificeren, zal de CUP-methode de meest directe en betrouwbare methode zijn om een prijs at arm's length te bepalen en heeft deze methode de voorkeur.²² In de praktijk is het in de meeste gevallen echter zeer moeilijk of onmogelijk om een vergelijkbare transactie tussen niet-gelieerde partijen te identificeren.

De resale price-methode begint met de verkoopprijs van een product dat is geleverd aan een derde partij dat is ingekocht van een verbonden partij. Vervolgens wordt de verkoopprijs verminderd met een brutomarge, die de verkoop- en overige kosten en een toepasselijke winst voor de verrichte functies, gedragen risico's en gebruikte activa dekt. De resale price-marge van de koper in een verbonden transactie kan bepaald worden door vergelijking met de resale price-marge die dezelfde koper realiseert voor ingekochte en verkochte goederen in vergelijkbare transacties met onafhankelijke partijen, of door vergelijking met de resale price-marge die een onafhankelijke partij in vergelijkbare transacties realiseert.²³ De resale price-methode kan met name toegepast worden door distributeurs/wederverkopers.

De cost plus-methode begint met de kosten van de verkoper die betrekking hebben op de levering van een goed of een dienst aan een verbonden partij. Vervolgens worden de kosten verhoogd met een toepasselijke winstmarge, zodat een adequate winst wordt behaald voor de verrichte functies, gedragen risico's en gebruikte activa. De winstmarge van de verkoper in een verbonden transactie wordt idealiter bepaald op basis van de winstmarge die dezelfde verkoper realiseert in vergelijkbare transacties met onafhankelijke partijen. Daarnaast kan de winstmarge bepaald worden op basis van de winstmarge die een onafhankelijke verkoper in een vergelijkbare transactie gerealiseerd zou hebben.²⁴ De cost plus-methode kan met name toegepast worden door producenten of bij het verrichten van diensten tussen verbonden partijen.

De transactional net margin-methode beoordeelt de nettowinst die wordt gerealiseerd met een verbonden transactie ten opzichte van een grondslag (b.v. kosten, omzet en activa). Deze net profit indicator van een partij die betrokken is bij de verbonden transactie zou idealiter bepaald worden op basis van de net profit indicator die dezelfde partij realiseert in vergelijkbare transacties met onafhankelijke partijen. Indien dit niet mogelijk is, kan de nettomarge gebruikt worden die een onafhankelijke partij gerealiseerd zou hebben voor een vergelijkbare transactie.²⁵

De transactional profit split-methode heeft als doel om vast te stellen welke winstverdeling onafhankelijke partijen verwacht zouden hebben te realiseren met de transacties. De transactional profit split-methode identificeert eerst de te verdelen winst voor de verbonden partijen voor de relevante verbonden transacties en vervolgens wordt de winst verdeeld tussen de verbonden partijen op een economisch deugdelijke manier die de winstverdeling benadert die geanticipeerd en vastgelegd zou zijn in een overeenkomst met at arm's length-voorwaarden.²⁶

6 Toepassing van transfer pricing in de praktijk

De accountant dient niet alleen op grond van art. 2:381 lid 3 BW en in het kader van de controle van de fiscale positie vast te stellen dat transacties van betekenis met verbonden partijen zijn aangegaan onder normale marktvoorwaarden of dat aan de toelichtingsvereisten is voldaan, maar dient zich zoals opgenomen in paragraaf 2 en 4 er ook bewust van te zijn dat transfer pricing impact kan hebben op het getrouwe beeld van het resultaat over het jaar en de grootte en samenstelling van het vermogen. Nu voor de toetsing van de norm 'onder normale marktvoorwaarden' van art. 2:381 lid 3 BW geen duidelijke handvatten beschikbaar zijn in het Burgerlijk Wetboek en slechts beperkt in IAS 39, RJ 290 en het Besluit actuele waarde, terwijl deze handvatten wel beschikbaar zijn voor de toetsing van de OECD-norm 'at arm's length', lijkt het voor de hand te liggen om de ervaringen met het toetsingskader uit de OECD Guidelines te gebruiken bij de jaarrekeningcontrole. Hierbij kan de accountant gebruikmaken van de transfer pricing-documentatie die de onderneming zelf al heeft samengesteld om te voldoen aan haar fiscale verplichtingen. De accountant zou in dit geval een transfer pricing-deskundige kunnen inschakelen om vast te stellen dat de onderneming de hulpmiddelen in de OECD Guidelines heeft gebruikt en juist heeft toegepast. Daarnaast dient de accountant de verantwoordelijkheden met betrekking tot relaties en transacties tussen verbonden partijen zoals genoemd in Standaard 550 in een controle van financiële overzichten na te leven. Daarbij dient de accountant in acht te nemen dat Standaard 550 is aangescherpt voor alle controles over boekjaren die eindigen op of na 15 december 2010.

Voor ondernemingen is het van belang dat zij voldoen aan art. 2:381 lid 3 BW en art. 8b Wet VPB 1969. Derhalve dient het bestuur van de vennootschap vast te stellen dat transacties met verbonden partijen zijn aangegaan onder normale marktvoorwaarden en dient de onderneming in zijn administratie gegevens op te nemen waaruit kan worden opgemaakt dat bij de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economisch verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. De onderneming kan

de hulpmiddelen in de OECD Guidelines gebruiken om te voldoen aan art. 2:381 lid 3 BW en art. 8b Wet VPB 1969. Indien de onderneming niet aan de documentatieverplichting van art. 8b Wet VPB 1969 voldoet, kan dit een omkering van de bewijslast tot gevolg hebben tijdens controles van de belastingdienst. Dit betekent een ongunstige uitgangspositie voor de onderneming in de discussie met de belastingdienst, omdat de onderneming moet aantonen dat het door de belastingdienst ingenomen standpunt onjuist is in plaats van dat de belastingdienst moet aantonen dat de verrekenprijzen die zijn opgenomen in de transfer pricing-documentatie onjuist zijn. Indien de belastinginspecteur de winst van de onderneming aanpast op grond van art. 8b lid 1 Wet VPB 1969, omdat de overeengekomen voorwaarden afwijken van voorwaarden die in het economisch verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen, kan de belastinginspecteur tevens een boete opleggen van maximaal 100% van de naheffingsaanslag ex art. 67d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en zal heffingsrente in rekening worden gebracht.

Overigens moeten ondernemingen en accountants zich realiseren dat het opnemen van transfer pricing-documentatie in de administratie niet voldoende hoeft te zijn. Het is in de eerste plaats van belang dat de verrekenprijzen at arm's length zijn en dat dit wordt onderbouwd in de documentatie. Indien de onderneming transfer pricing-documentatie heeft, maar de verrekenprijzen niet at arm's length zijn, zal de belastinginspecteur deze transfer pricing-documentatie terzijde schuiven. De belastinginspecteur kan dan nog steeds een naheffingsopslag inclusief heffingsrente opleggen en kan daarnaast een boete opleggen van maximaal 100%.

In 2005 introduceerde de Staatssecretaris van Financiën een pilot handhavingsconvenanten met twintig zeer grote ondernemingen (Poolen, 2009). Inmiddels is horizontaal toezicht²⁷ officieel beleid van de belastingdienst. Indien een onderneming een handhavingsconvenant heeft met de belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht, dient de onderneming een tax control framework (hierna: TCF) te implementeren. Het TCF omvat interne beheersingsprocessen die voldoende waarborgen geven over de betrouwbaarheid van de fiscale positie. Het TCF dient te waarborgen dat de transacties tussen verbonden partijen onder normale marktvoorwaarden worden aangegaan en dat de transfer pricing-documentatie aan de vereisten van art. 8b lid 3 Wet VPB 1969 voldoet. Indien de opzet, het bestaan en de werking van het TCF op dit punt niet effectief zijn, kan de belastingdienst het standpunt innemen dat het TCF niet waarborgt dat betrouwbare informatie wordt aangeleverd en zal het toezicht op de aangifte niet zeer beperkt behoeven te zijn. Daarnaast zou de belastingdienst zich kunnen afvragen of de on-

derneming wel voldoet aan de kernbegrippen transparantie, begrip en vertrouwen van horizontaal toezicht indien de transacties tussen verbonden partijen niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Bovendien zou het management, ongeacht of de onderneming een handhavingsconvenant heeft, zich moeten afvragen of het wel 'in control' is, indien verrekenprijzen niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan en dus niet voldoen aan wet- en regelgeving.²⁸

7 Conclusie

Bij een vennootschappelijke jaarrekening of een geconsolideerde jaarrekening waarbij niet alle verbonden partijen worden geconsolideerd heeft transfer pricing een impact op de gehele jaarrekening en niet alleen op de fiscale positie in de jaarrekening. Indien verrekenprijzen niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, kan dit betekenen dat het resultaat over het jaar en de grootte en samenstelling van het vermogen van de vennootschap geen getrouw beeld geven.

Op grond van art. 2:381 lid 3 BW dienen de onderneming en de accountant vast te stellen of transacties met verbonden partijen onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Indien IAS 24 van toepassing is, dienen de accountant en de onderneming vast te stellen dat de toelichting dat transacties met verbonden partijen zijn aangegaan onder voorwaarden overeenkomstig arm's length-transacties juist is. De accountant dient de aangescherpte standaard voor verbonden partijen (Standaard 550) in acht te nemen in een controle van financiële overzichten. Deze norm is beperkt uitgewerkt en het ontbreekt de accountant in de praktijk aan duidelijke en allesomvattende handvatten om deze norm te toetsen. Voor het zogenoemde 'arm's length'-beginsel, wat voor de winstbelasting als norm wordt gehanteerd bij het vaststellen van verrekenprijzen in de winstbelasting, wordt een veel duidelijker en uitgebreider toetsingskader gegeven in de OECD Guidelines. In het kader van de controle van de fiscale positie van de jaarrekening dient de accountant vast te stellen dat de onderneming het arm's length-beginsel heeft gevolgd bij het vaststellen van haar verrekenprijzen. Hierbij kan hij een transfer pricing-deskundige inschakelen om vast te stellen dat de OECD Guidelines juist zijn toegepast en voldaan wordt aan de transfer pricing-documentatieverplichtingen.

De hiervoor genoemde begrippen 'onder normale marktomstandigheden' en 'arm's length'-beginsel vertonen grote overeenkomsten, en lijken hetzelfde doel te beogen. Nu voor de toetsing van de norm 'onder normale marktomstandigheden' geen duidelijke en allesomvattende handvatten beschikbaar zijn, terwijl deze handvatten wel beschikbaar zijn voor de toetsing van de OECD-norm 'at arm's length', lijkt het voor de hand te

liggen om de ervaringen met het toetsingskader uit de OECD Guidelines te gebruiken bij de jaarrekeningcontrole. Hierbij kan de accountant gebruikmaken van de transfer pricing-documentatie die de onderneming zelf al heeft samengesteld om te voldoen aan haar fiscale verplichtingen. Deze werkwijze zal efficiency bewerkstelligen omdat daarmee tegelijkertijd wordt getoetst of de onderneming heeft voldaan aan de fiscale verplichtingen (arm's length-beginsel en transfer pricing-documentatieverplichting ex art. 8b Wet VPB 1969) en aanknopingspunten geeft om vast te stellen of de transacties met verbonden partijen onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan ex art. 2:381 lid 3 BW. ■

F.J.P.M. Hundscheid MSc LL.M. is Tax Manager bij de Transfer Pricing en TESCO afdeling van KPMG Meijburg & Co en is promovendus (transfer pricing) aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is Franklin negen jaar als accountant bij KPMG werkzaam geweest.

Drs. J.T. Reyneveld RA is Partner op de Transfer Pricing en TESCO afdeling van KPMG Meijburg & Co. Daarnaast is Jaap acht jaar bij de belastingdienst werkzaam geweest waarbij hij o.a. transfer pricing controles heeft uitgevoerd.

Noten

1 Gezien de reikwijdte van dit artikel zullen wij slechts beperkt ingaan op het normenkader en de verantwoordelijkheden van de accountant ten aanzien van de fiscale positie in de jaarrekening.

2 Aangezien het bij de toelichting van transacties tussen verbonden partijen om transacties van betekenis gaat, zijn volgens RJ 330.202 de algemene beginselen van materialiteit van toepassing op deze toelichting.

3 Ex art. 2:397 lid 6 BW is art. 2:381 lid 3 BW niet van toepassing voor middelgrote vennootschappen tenzij de rechtspersoon een naamloze vennootschap is. In dit geval is de vermelding als bedoeld in art. 2:381 lid 3 BW beperkt tot transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en tussen de vennootschap en haar leden van het bestuur en van de raad van commissarissen. Ex art. 2:396 lid 5 BW is art. 2:381 lid 3 BW niet van toepassing voor kleine vennootschappen.

4 Art. 1 lid 1 Besluit actuele waarde.

5 Onder de vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of te verwaarden dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft (art. 2 Besluit actuele waarde).

6 Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf (art. 3 Besluit actuele waarde).

7 Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan

worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten (art. 5 Besluit actuele waarde).

8 Art. 1 lid 2 Besluit actuele waarde.

9 Art. 4 Besluit actuele waarde.

10 RJ 290.527 geeft aan dat technieken die veel gehanteerd worden in financiële markten onder meer zijn: vergelijking met de actuele waarde van een ander financieel instrument met vergelijkbare kenmerken, contante-waardeberekeningen en optiewaarderingsmodellen. Bij toepassing van contante-waardeberekeningen gebruikt de rechtspersoon een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende marktrente voor financiële instrumenten, met vergelijkbare voorwaarden en kenmerken, inclusief de kredietwaardigheid van de debiteur, de resterende periode waarvoor de overeengekomen rentevoet is gefixeerd, de resterende looptijd en de valuta waarin de betalingen moeten worden gedaan.

11 Voor een nadere uitwerking van het begrip 'verbonden partij' verwijzen we naar paragraaf 9 van IAS 24.

12 Art. 1 Standaard 550.

13 Gezien de reikwijdte van dit artikel zullen wij niet specifiek ingaan op welke punten Standaard 550 is aangescherpt.

14 Art. 3 Standaard 550.

15 Ex art. 13 onderdeel a Standaard 200 wordt de term 'getrouw-beeld-stelsel' gebruikt om te verwijzen naar een stelsel inzake financiële verslaggeving dat het naleven van de door het stelsel gestelde eisen vereist, alsmede impliciet of expliciet erkent dat om een getrouwe weergave van de financiële overzichten te bereiken, het voor het management nodig kan zijn om toelichtingen te verstrekken die verder gaan dan de toelichtingen die specifiek door het stelsel vereist zijn of expliciet erkent dat het voor het management noodzakelijk kan zijn om van een door het

stelsel gestelde eis af te wijken teneinde een getrouwe weergave van de financiële overzichten te bereiken. Dergelijke afwijkingen worden uitsluitend noodzakelijk geacht in buitengewoon zeldzame omstandigheden.

16 Ex art. 13 onderdeel a Standaard 200 wordt de term 'compliance-stelsel' gebruikt om naar een stelsel inzake financiële verslaggeving te verwijzen dat het naleven van de door het stelsel gestelde eisen verplicht stelt, maar dat de zaken die impliciet of expliciet erkend worden bij een getrouw-beeld-stelsel niet bevat.

17 Art. 4 Standaard 550.

18 Art. 5 en 6 Standaard 550.

19 Een onderneming kan een MAP opstarten op grond van bilaterale belastingverdragen en/of het EU-arbitrageverdrag. Het is ook mogelijk dat de onderneming zekerheid vooraf vraagt over haar transfer pricing-systeem aan één of meerdere belastingdiensten, respectievelijk een unilaterale en bi-/multilaterale 'Advance Pricing Agreement' (hierna: APA). In het afgelopen decennium is het aangaan van APA's wereldwijd gestegen als een hulpmiddel voor het voorkomen van disputen en om zekerheid vooraf te krijgen in de internationale transfer pricing arena (Markham, 2012).

20 Volgens de 'Public Consultation: Draft Handbook on Transfer Pricing Rijs Assessment' van 30 april 2013 (OECD, 2013) zijn specifieke risico-indicatoren: 1. winstgevendheid in vergelijking met de standaard voor de industrie, potentiële vergelijkbare ondernemingen, verbonden partijen of de groep als geheel, 2. continue verliezen, lage winsten of lage opbrengsten op investeringen, 3. winstfluctuaties tegengesteld met trends in de markt, 4. substantiële of disproportionele winsten in 'low tax jurisdictions', 5. transacties met verbonden partijen in 'low tax jurisdic-

tions', 6. intra-group dienstverlening, 7. betalingen van royalties, management fees en verzekeringspremies in het bijzonder aan entiteiten in 'low tax jurisdictions', 8. marketing of inkoopondernemingen die gevestigd zijn buiten landen waar afnemers zich bevinden of productie plaatsvindt, 9. excessieve schuld en/of interestkosten, 10. overdracht aan of gebruik van immateriële vaste activa voor verbonden partijen, 11. 'Cost Contribution Arrangements' (met een CCA kunnen ondernemingen kosten en risico's delen van bijvoorbeeld de ontwikkeling van een acti-
vum en vaststellen wat de aard en omvang van het belang van alle ondernemingen in het acti-

vum is) en 12. herstructureringen.

- 21 Paragraaf 1.1 OECD Guidelines.
- 22 Paragraaf 2.13-2.14 OECD Guidelines.
- 23 Paragraaf 2.21-2.22 OECD Guidelines.
- 24 Paragraaf 2.39-2.40 OECD Guidelines.
- 25 Paragraaf 2.58 OECD Guidelines.
- 26 Paragraaf 2.108 OECD Guidelines.
- 27 Horizontaal toezicht betreft afspraken tussen de belastingdienst en de belastingplichtige met betrekking tot de invulling van het toezicht door de belastingdienst op het vervullen van de wettelijke fiscale verplichtingen die de belastingplichtige heeft. Deze afspraken zijn gebaseerd op transparantie, begrip en vertrouwen. Hierdoor

wordt een open relatie met de belastingdienst gecreëerd waarbij de belastingplichtige (snel) zekerheid krijgt over fiscale vragen. Het voordeel is dat de belastingplichtige bij fiscale problemen snel duidelijkheid krijgt en minder controles achteraf van de belastingdienst kan verwachten (Van der Geld, 2009).

28 Gezien de reikwijdte van dit artikel zullen wij niet specifiek ingaan op de positie en verantwoordelijkheid van de accountant ten aanzien van horizontaal toezicht en het TCF. Voor meer informatie inzake horizontaal toezicht en het TCF verwijzen wij naar Van der Hel-Van Dijk en Pheijffer (2012) en Veldhuizen en Kamerling (2009).

Literatuur

- Arnold, C., Bergwerff, K., Duiverman, S., De Feijter, R., Hoogcarspel, E., Koster, W., & Versteeg, F. (2013). *KPMG Jaarboek externe verslaggeving* (2013/2014). Nederland: KPMG Accountants NV.
- Geld, J.A.G. van der. (2009). Horizontaal toezicht. *Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht*, 2009 (101), 2-4.
- Hel-Van Dijk, E.C.J.M. van der, & Pheijffer, M. (2012). Evaluatie horizontaal toezicht: fiscaal toezicht op maat. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 86(11), 463-470.
- Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) per 1 januari 2013 gefuseerd in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). (2012). *Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) Deel 1a: Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS)*. Amsterdam: NIVRA en NOvAA. Geraadpleegd op <http://www.nba.nl/HRAweb/HRA1A/201201/index.htm>.
- Markham, M. (2012). *Advance Pricing Agreements: Past, Present and Future*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2010). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (juli 2010). OECD.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). Public consultation: draft handbook on transfer pricing risk assessment (april 2013). Geraadpleegd op <http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/Draft-Handbook-TP-Risk-Assessment-ENG.pdf>.
- Poolen, Th. W.M. (2009). Horizontaal toezicht vanuit het perspectief van de Belastingdienst. *Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht*, 2009 (101), 16-21.
- Tweede Kamer der Staten Generaal (2008). Memorie van toelichting: wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224). 31 508 (3). Den Haag: Sdu Uitgevers.
- Veldhuizen, R.J., & Kamerling, R.N.J. (2009). Horizontaal toezicht en het tax control framework (TCF). *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 83(5), 181-191.
- World Trade Organization (WTO). (2013). Trade liberalisation statistics. Geraadpleegd op http://www.gatt.org/trastat_e.html.